

DE VERMOGENSPRESENTATIE IN GEPUBLICEEERDE JAARREKENINGEN

(een rechtsvergelijkende verkenning)

door *Mr. Th. S. IJselmuiden*

De hoofdstrekking van de openbaar gemaakte jaarrekening is het afleggen van rekening en verantwoording over gevoerd bewind ¹⁾.

Aan hen vooreerst, die de onderneming financiële middelen hebben toevertrouwd: aandeel- en obligatiehouders, polishouders, crediteuren (leveranciers en afnemers, die vooruit betaalden), en aan allen voorts, die bij haar welvaren belang hebben. De kwintessens van deze rekening is, dat het bestuur zich verantwoordt omtrent de rentabiliteit van het door hem beheerde vermogen - dit woord verstaan zowel in de gangbare betekenis van eigen vermogen, als in de ruime: eigen en vreemd. De traditionele standaard van „balanswaarheid” zal dus gelding hebben, zowel voor resultaat- als vermogensvaststelling. Eerst door haar in relatie tot het vermogen te beschouwen, krijgt de winst economische zin. De moderne naamloze vennootschapswetgevingen hebben die gedachte uiting gegeven. Het fraaist, mijns inziens, de Engelse *companies act* in het befaamde adagium: (section 149, I): every balance sheet of a company shall give a true and fair view of the state of the affairs . . . and every profit and loss account of a company shall give a true and fair view of the profit and loss of the company for the financial year.

Deze formule is gerecipiëerd in de landen behorend tot de Angelsaksische rechtsfamilie.

Artikel 2423, 2 van de Italiaanse *cod. civ.* brengt de gedachte aldus onder woorden: „Uit de balans en winst- en verliesrekening moeten het vermogen van de vennootschap en de behaalde winsten of de geleden verliezen duidelijk en nauwkeurig blijken.” Zo ook art. 102, 2 Spaanse wet op de n.v.

Minder klaar uitgesproken is het beginsel in het *Aktiengesetz*, maar de paragrafen 128, 129 en 140, 3, in samenhang gelezen, bedoelen toch de waarheidseis even goed op het resultaat als op de vermogensvoorstelling te betrekken. De Zweedse wet op de n.v., par. 98, volgt het Duitse spoor.

Bedrijfseconomen zijn op het punt in kwestie niet zo een van zin. De oudere schrijvers lieten bijna alles op de vermogenszijde aankomen; andere „monisten” bagatelliseerden deze ten bate van de zuiverst mogelijke resultatenbepaling. In Limperg's leer worden beide gezichtspunten in een welsluitend stelsel van balanswaardering verbonden. Het is zijn opvatting, die aan het boven omschreven maatschappelijk oogmerk het best beantwoordt. Zij strookt bovendien met de rechts-eisen.

Het is dan al te meer verwonderlijk, dat te onzent de tal van theoretische beschouwingen, die door de vervangingswaardegedachte min of meer zijn doortrokken, zich bij voorkeur op de zuivere winstvaststelling richten, veel minder op de vraag aan welke eisen de vermogenspresentatie heeft te voldoen, wil zij waarlijk betrouwbaar heten. Van deze beperkte instelling getuigen ook de gepubliceerde jaarrekeningen hier te lande. Vele zeggen de vervangingswaarde te volgen voor de berekening van het resultaat - zij het als regel alleen voor de afschrijvingen op

¹⁾ Zeer juist draagt de vijfde afdeling van *Aktiengesetz* 1937, handelend over de jaarrekening, tot titel: *Rechnungslegung*. In gelijke zin de Zweedse wet op de n.v., par. 98 vlgd. en de Deense dito par. 41.

duurzame stoffelijke productiemiddelen. Die haar óók op de vermogenspresentatie betrekken, vormen vergelijkenderwijs een uitzondering.

Aan de zoëven gesignaleerde vooringenomenheid is denkelijk niet vreemd, dat de fiscus liefst de winst als belastingvoorwerp kiest (De vermogensbelasting, gelijk, om mij tot de E.E.G. te bepalen, Duitsland, Luxemburg en Nederland die kennen, is van gering belang. Haar object staat los van de vermogens, die, door vergelijking, de belastbare winst opleveren.

Wel is voor ons onderwerp interessant een heffing, zoals de V.S. er een gehad hebben en die nu nog bestaat in Zwitserland (federale Wehrsteuer en verscheidene kantons), alsook in Italië (imposta sulle società). Zij treft niet de winst of het vermogen als zodanig maar beide in afhankelijke relatie tot elkaar: naar gelang de winst in verhouding tot het vermogen stijgt, wordt de belasting over de winst hoger. Kortom, een heffing naar de rentabiliteit. Italië met name heeft deze belasting, in 1954 ingevoerd, dienstbaar zoeken te maken aan balanswaarheid in de dubbele zin, die ik hier bedoel.

Het kan mijn oogmerk niet zijn de bovenvermelde leemte in beschouwingen over de jaarrekening te vullen. Nog minder ben ik bevoegd theoretisch-economische gezichtspunten op te werpen of aan deze zijde critiek te oefenen. Mijn bescheiden opzet is het slechts, enige bouwstoffen aan te dragen nopens toepassing van de vervangingswaarde bij de vermogensverantwoording, deels ontleend aan buitenlandse wetgeving, deels aan hier en elders gepubliceerde jaarverslagen. Mogelijk, dat zij iets bevatten wat voor de theoreticus van nut kan zijn.

De vervangingswaarde in het recht

Waar de eis van balanswaarheid in de wet staat uitgedrukt zou zij grond geven voor de stelling, dat het recht de balans in het algemeen op vervangingswaarde gesteld wil hebben.

In 1910 verkondigde J. Charpentier die gedachte op het internationaal juristencongres (documents du congrès, Brussel 1910). (Natuurlijk mag de bij herschatting geconstateerde vermogensaanwas niet als winst beschouwd; anders zou dit denkbeeld de naam van vervangingswaarde niet verdienen. Zo verlangt dan ook Charpentier (documents, p. 110): la plus-value par rapport à leur prix de revient sera portée à un compte de réserve). Dit inzicht heeft onder de Franse juristen tot de huidige dag stand gehouden. A. Dalsace (Le bilan, Parijs 1958) vordert, op grond juist van het wettelijk uitgangspunt, de balans op vervangingswaarde. Een ontwerp, door de Franse regering op 8 juni 1930 ingediend, wilde haar wettelijk verplicht stellen. De redacteurs van het Plan Comptable 1957 - het officiële, voor staats- en gemengde bedrijven geldende rekeningschema - (p. 240/1) bevelen herwaardering aan, zo voor de fiscale als de commerciële balans, „teneinde de nominale met de werkelijke waarden in harmonie te brengen”, een wens, die, zoals ik hierna zal uiteenzetten, thans goeddeels verwezenlijkt is.

Ook elders nemen we eenzelfde streven waar. Een belangwekkend Italiaans ontwerp van een wetboek van koophandel, uit 1925, voorzag de mogelijkheid tot herwaardering, mits het vermogensverschil in het credit van de balans werd geboekt. Een ontwerp-wet tot herziening van het naamloze-vennootschapsrecht van de hand van twee bij uitstek competente Belgische rechtsgeleerden (L. Fredericq, gezaghebbend handelsrechtscommentator en J. van Houtte, invloedrijk belastingjurist, meermalen minister van financiën), gepubliceerd in de revue pratique des sociétés civiles 1946 no 3889, wilde herwaardering voor de commerciële balansen verplicht stellen.

Heeft de wetgever zelf dit gevolg uit zijn vooropstelling getrokken?

Het traditionele uitgangspunt voor de waardering van duurzame productiemiddelen: „hoogstens aanschaffingsprijs”, zou, neemt men die term letterlijk, opwaardering bepaald verbieden. Inderdaad is dit verdedigd voor landen, waar evengenoemde standaard werd gesanctioneerd:

Duitsland, AktG par. 133 (H. Trumpler, die Bilanz der AG. Basel 1950 p. 789 en E. Heinen, Handelsbilanzen, Wiesbaden 1960, p. 215). Het ontwerp AktG. 1960 gaat dezelfde weg, par. 146.

Voor de Engelse companies act is het oordeel genuanceerder (Palmer's company law, Londen 1959 p. 645).

Verder vinden we het „hoogstens aanschaffingskostenbeginsel" in Zwitserland (code des obligations art. 665), Zweden, (wet op de naamloze vennootschappen par. 100), Noorwegen (n.v.-wet artt. 78/9), Spanje (wet op de n.v. art. 104), Italië (art. 2425 cod. civ.) en Oostenrijk (de Duitse AktG. geldt hier).

De uitzondering op deze grondregel is een fiscaalmonetaire. Veel landen hebben na de laatste oorlog, ter berekening van de belastbare winst, een opwaardering toegestaan. In de meeste gold voor die gunst als voorwaarde, dat de vastgestelde vermogensverschillen in de commerciële jaarrekening zouden worden opgenomen. Van de Euromarktlanten deden dit alle behalve Nederland.

Het enige land, bij mijn weten, dat de vervangingswaarde tot recht heeft verheven, is Frankrijk. Om de daar geldende toestand begrijpelijk te maken, moet ik mij eerst enige historische uitweiding veroorloven. Evenals elders, heeft ook de Franse wetgever na de oorlog fiscale herwaardering veroorloofd. Een voorname reden die hem daartoe bewoog, formuleerde hij aldus (circ. 15 april 1946 no 2224 p. 1): obtenir que les bilans traduisent plus exactement la situation réelle des entreprises, en expriment uniformément leurs avoirs et leurs engagements au montant de leur valeur actuelle. Dit motief is de hertaxaties, die in later jaren werden toegestaan blijven beheersen. Zo beschouwd was het ook conseqvent, dat de wetgever aan het fiscale voordeel de eis verbond, dat de geconstateerde vermogensverschillen in het credit van de commerciële jaarrekening werden opgenomen (thans besluit 7 aug. 1958 art. 8).

In de kern komt het Franse systeem van herwaardering voor de duurzame productiemiddelen op het volgende neer: voor elk jaar is een factor vastgesteld, die de geldswaardedaling weerspiegelt; de aanschaffingsprijs van ieder productiemiddel wordt nu vermenigvuldigd met de coëfficiënt, bepaald voor het jaar van aanschaffing. Daartegenover worden alle fiscaal toegepaste afschrijvingsbedragen jaar voor jaar vermenigvuldigd met de bij dat jaar passende herwaarderings-coëfficiënt. Het verschil tussen de herwaardeerde aanschaffingsprijs en de som der herwaardeerde afschrijvingen vormt de nieuwe balanswaarde, grondslag voor de toekomstige afschrijvingen.

De wettelijke herwaardering van effecten (deelnemingen en beleggingen) geschiedt aldus: men berekent de gemiddelde koers gedurende de laatste maand ofwel, is er geen notering, de intrinsieke waarde; alsook de koopprijs vermenigvuldigd met de wettelijke coëfficiënt behorende bij het jaar van aanschaf; de maximaal herwaardeerde waarde is dan de laagste van de twee.

De ingewikkelde systemen, die beoogden waardeveranderingen op voorraden voor de resultatenbepaling te neutraliseren, kunnen we voor ons doel onbesproken laten. De daaruit voortvloeiende voorziening mocht namelijk op de commerciële balans in mindering op het actief strekken.

De wet van 28 dec. 1959 (59-1472) heeft de geschetste verbinding tussen fiscale en commerciële jaarrekening verstevigd en tegelijk de vermogenspresentatie verbeterd (de toelichting op het ontwerp had dit betiteld als: mesure de clarté comptable). Zij vormt van de gegroeide ontwikkeling het sluitstuk.

Haar art. 39 verplicht de belangrijke Franse ondernemingen - wier gemiddelde omzet over de laatst verlopen drie jaren (oude) frs. 500 miljoen (5 miljoen nieuwe francs) overschrijdt - tot herwaardering van de duurzame productiemiddelen naar de voorgeschreven coëfficiënten ²⁾.

De verplichting tot herwaardering geldt voor de genoemde bedrijven eveneens met betrekking tot de post effecten. Tenslotte wil art. 33 de fiscaal toegestane

²⁾ Niet nakoming van deze bepaling, binnen drie jaar, doet het bedrijf in een administratieve boete vervallen, die echter vermoedelijk overbodig zal zijn, omdat een heffing van 3% over de herwaarderingsverschillen deze definitief van belasting ontheft: art. 53. Voor voorraden kan deze vrijdom tegen 6% worden gekocht: art. 52.

voorziening tegen prijsschommelingen in voorraden in het passief vermeld hebben.

De wet van 28 dec. 1959 brengt dus de balansen van de grotere Franse ondernemingen eerlang op vergelijkbare basis ³⁾. Voor de duurzame productiemiddelen is deze de benaderde vervangingswaarde; voor de voorraden laagste van kost- of marktprijs (art. 32).

De herwaardering waartoe prijsstijgingen tot 30 juni 1959 reden geven, zal de laatste zijn. Althans, de overheid gaat van de flinke verwachting uit, dat haar anti-inflatiepolitiek ze voortaan overbodig maakt. (De coëfficiënten, die de prijsstijgingen tot midden 1959 tot uitdrukking brengen, zijn vastgesteld bij besluit no. 60-176 van 26 febr. 1960, wat de voorraden, en bij besluit no. 60-243 van 19 maart 1960 wat de duurzame productiemiddelen en effecten betreft.)

Als middel tot klare, homogene, vergelijkbare jaarrekeningen heeft de wet vrij algemeen instemming gekregen (M. Vallas, *Les Cahiers économiques*, maart 1960). Zelfs heeft de invloedrijke Conseil Economique et Social in zijn zitting van 9 febr. 1960 het betreurd, dat de voorgeschreven herwaardering is beperkt tot de grotere ondernemingen.

Vrijwillige toepassing van de vervangingswaarde in de balans

Het is er nog ver van, dat ondernemingen in het algemeen reeds eigener beweging haar balansen op vervangingswaarde stellen. Wat Europa aangaat, ontmoeten we ze, zover ik kon nasporen, alleen in Engeland en Nederland en dan nog, in verhouding tot het totaal, op heel beperkte schaal en weinig stelselvast ⁴⁾.

Toch, hoe schaars het materiaal is, een vergelijking van de betreffende jaarrekeningen kan niet oninteressant zijn. Scherper dan de wettelijke methode, die immers de nog onopgeloste kwesties dispositief uit de weg kan ruimen, brengt de praktijk de theoretische leemten aan het licht.

Als uitgangspunt voor deze beschouwing heb ik aan het slot van mijn opstel een aantal vergelijkende gegevens samengevat, ontleend aan Nederlandse jaarrekeningen die een of meer van haar balanscomponenten op vervangingswaarde stellen. Als ik het wel heb zijn er geen andere dan deze.

Wel vinden we nog enkele gevallen van wat ik oneigenlijk gebruik zou willen noemen. Een wel zeer ruwe slag slaan de Verenigde Pharmaceutische fabrieken (Zwitsal) naar de vervangingswaarde, als zij die bepalen op 40 % van de verzekerde waarde (emissieprospectus 1960). Op de balans van Wessanen's Koninklijke Fabrieken (over 1960) staat tegenover „vaste goederen” - zijnde het ongesplitste totaal van grond, gebouwen, machines en installaties - de post „herwaarderingsrekening vaste goederen”. Curieus is, dat daarenboven de assurantiewaarde staat vermeld. In het licht van de herschatting zegt echter de verzekerde waarde, mijns inziens, of heel weinig, ofwel dat de doorgevoerde herwaardering van betrekkelijke waarde is.

Verder heb ik geput uit de balans van de Engelse Imperial Chemical Industries, die sedert 1950 haar balans op vervangingswaarde heeft gebracht. ⁵⁾

Door de in het schema opgenomen toelichtingen te vergelijken, kan de lezer zien op welke punten de theorie verwerkelijkt is, waar de praktijk nog naar een oplossing zoekt. Een enkele opmerking wil ik bij elke balanspost maken.

³⁾ Herwaardering was trouwens voordien in de commerciële jaarrekeningen al vrij algemeen doorgevoerd: statistiques et études financières, mei 1957 no 101.

⁴⁾ Eigenaardig was daarom het verwijt van de Staatscommissie voor het Staatspraktijkdiploma 1959, *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie* okt. 1960 p. 247, gericht tot de examencandidaten: „Gezien het feit, dat vele ondernemingen de jaarrekeningen opstellen op basis van vervangingswaarde”. Het is een oordeel, dat, zo ik vrees, meer op overlevering dan op waarneming steunt.

⁵⁾ Er zijn er in Engeland wel enige meer, die vrijwillig herwaardeerden.

Evenmin als Nederland kent het Engelse recht een fiscale-commerciële herwaardering. Misschien verklaart dit mee de behoefte aan de balans op vervangingswaarde.

Onlichamelijke bezittingen

Een van de neteligste puzzels van betrouwbare vermogenspresentatie vormt de waardering van immateriële activa. Laat zich in de stoffelijke sfeer vervanging al vaak bezwaarlijk denken, „die Erfindung” - zegt E. Kossack ⁶⁾ „ist ihrer ganzen Natur nach etwas einmaliges”.

Nu heeft de trouvaille van de werkeenheid of nutsprestatie ons inzicht in de economische samenhang zeker verhelderd, maar dat zij een formule zou bevatten om tot het juiste waardeoordeel te komen, zal niemand willen beweren. Hoe deze wel kan worden opgespoord, laten de theoretici meest onbesproken, hetgeen te minder verklaarbaar is, wijl de vervangingswaarde uitgaat van economische en niet juist van technisch-fysische vervanging.

Dat de vervangingswaarde ook voor ontastbare zaken gelding heeft, en zij het dus is die het waardeoordeel bepaalt, is vermoedelijk ook de mening van Prof. van der Schroeff, als hij schrijft (Leer van de Kostprijs, Amsterdam/Antwerpen 1953 p. 11): „In de productie komen (echter) onvervangbare goederen zelden voor. Dit wordt duidelijk indien men bedenkt dat het ten deze niet gaat om de technische, maar om de economische vervangbaarheid”. In dezelfde gedachte-richting gaat O. Bakker (Bedrijfshuishoudkunde III, Purmerend 1948), naar wiens zeggen alle materiële en immateriële activa, om een toereikende benadering van het ondernemingsvermogen te krijgen, naar hun reproductiewaarde moeten worden vermeld (p. 60). Dat zou zelfs gelden voor de goodwill (p. 180). Helaas laat de Schrijver in het duister welke vraagstukken dit oproept, alsook hoe bepaling der reproductiewaarde kan geschieden.

De vraag kan nog rijzen, of mogelijk de directe opbrengstwaarde bepalend is. Naar mijn bescheiden oordeel is zij dat niet. Het karakteristieke van zulke zaken is juist, dat haar middelijke opbrengstbetekenis veel groter pleegt te zijn dan de directe. Anders dan gebouwen en veel machines, verliezen patenten, werkwijzen, recepten, merken, handelsnaam, uit de onderneming losgemaakt, alle belang. Haar complementaire verbondenheid is nagenoeg volstrekt. De directe opbrengstwaarde is dus voor deze activa tenaauwernood een economische categorie. Als schattingsbasis mag zij niet dienen.

Keren we terug naar de toepassing, vervat in het schema, zo vinden we deze bezittingen nergens voor haar werkelijke waarde uitgedrukt. De praktijk, zou men zeggen, acht het theoretisch ideaal al bijeen *plus vrai que réel*.

Typisch, doch niet onbegrijpelijk, is, dat wie de uitgaafprijs in de balans als waardegrondslag aanvaardt, eerder naar activering neigt. De fiscus voorop. Doch ook bedrijfseconomen pleiten ervoor, gekochte immateriële activa op de balans te brengen. (Uitvoerig: E. Kossack, Die immateriellen Wirtschaftsgüter, Wiesbaden 1960. Voorts K. Mellerowicz, Abschreibungen in Erfolgs- und Kostenrechnung, Heidelberg 1957, p. 24/5 en E. Schmalenbach, „Dynamische Bilanz”, Keulen, 1956, p. 127-130).

Niet anders is het in de jaarrekeningen: A.K.U., verslag 1959 p. 24, voor de van Imperial Chemical Industries verkregen rechten voor fabricage en verkoop van Terlenka; K.L.M. m.b.t. de opleidingskosten; Koninklijke voor boorkosten (van 1.1.1959 af). In Engelse en Amerikaanse jaarverslagen vindt men zelfs menigmaal de (gekochte) goodwill geactiveerd. De grote invloed van de fiscale balans, gevoegd bij de opvatting van de fiscus in deze landen om op goodwill geen afschrijving toe te staan, zal hieraan niet vreemd zijn. Opmerkelijk is tenslotte, dat voor Philips, - onderneming voor welke het wetenschappelijk speurwerk hét fundament is van haar welvaren -, dit hele onschatbare bezit P-M op de balans staat; terwijl daartegen de United States Philips Trust in haar, niet op vervangingswaarde gestelde vermogen, voor de immateriële activa wel een bedrag heeft uitgetrokken (verslag over 1960 p. 25).

Met dit al lijdt het geen twijfel, of die ontastbare waarden - patenten, recepten, auteurs- en filmrechten, ontginningsrechten, onderzoek- en boorkosten, opleidingskosten, goodwill, merken, handelsnaam - zullen in vergelijking tot andere

⁶⁾ Die immateriellen Wirtschaftsgüter, Wiesbaden 1960 p. 40, hoofdstuk „Der Tagesbeschaffungswert”.

balanscomponenten nog meer gewicht krijgen. Terwille van een adaequate vermogensvoorstelling en dus mee van inzicht in de rentabiliteit wacht hier een vraagstuk van ongemeen en toenemend belang op een oplossing.

Deelnemingen

Ook bij de post deelnemingen zijn de schattingsonzekerheden geenszins licht te achten. Mogen zij theoretisch al geen andere vragen opwerpen dan bij balanswaardering voor het eigen bedrijf moeten worden opgelost, de uiteenlopende inzichten in de jaarverslagpractijk, tonen wel, dat op dit punt de ontwikkeling nog niet voltooid is.

De problemen, die de deelnemingen stellen zijn dan ook waarlijk niet gering. Dat tonen de voorbeeldsgewijs opgenomen jaarrekeningen duidelijk genoeg. Waar ligt, om te beginnen, de grens voor het begrip deelneming. Philips trekt haar bij een kapitaalsparticipatie van 50 %. Aktiengezet 1937, par. 131, bij 25 %. Wat de deelneming van Hoogovens in Dortmund Hörder Hüttenunion betreft (42,7 %), de Hoge Autoriteit schijnt beide ondernemingen wel als tot één groep behorend te beschouwen.

Voorts leidt de aard van de deelnemingen tot niet geringe verwickelingen. Gaat het, zoals bij Heineken, om min of meer gelijksoortige productie-eenheden, het genoemde staalbedrijf is in zijn deelnemingen horizontaal en verticaal vertakt, en dat zowel naar de grondstoffen- als naar de afzetkant. Een andere moeilijkheid, die de vermelde jaarrekeningen in het licht stellen blijken de buitenlandse belangen. Zo groot zijn daar de onzekerheden dat men ze, als bij Hoogovens, Heineken, Imperial Chemical Industries en doorgaans, buiten de hertaxatie houdt.

Ook hier geldt, dat de toekomst - toenemende internationale verstrengeling van ondernemingen - mogelijk nog meer vragen zal stellen dan oplossen.

Duurzame productiemiddelen

De duurzame productiemiddelen (slijtende en niet-slijtende) zullen bij industriële ondernemingen voor het inzicht in de vermogensstructuur een gewichtige post blijven vormen. In het algemeen zijn ze in de genoemde ondernemingen tegen vervangingswaarde opgenomen. Maar hiermee houdt de eenstemmigheid grotendeels op. Omtrent het h^oe der toegepaste herwaarderingen laten de toelichtingen - laatste kolom in het schema - ons meest in het ongewisse. Zou deze lacune niet bezwaarlijk wezen, als maar de theorie een uniforme, door de schrijvers aanvaarde maatstaf aan de hand deed, juist dit is zo weinig het geval, dat integendeel geleerden die wel het beginsel der vervangingswaarde omhelzen, een vaste toets van waardering nog afwezig, zo niet onbestaanbaar achten ⁷⁾).

In het algemeen zal men de vervangingswaarde van duurzame productiemiddelen langs twee wegen zoeken te benaderen: door raming van elk actief, of met hulp van indexcijfers. De eerste bewandelt, naar luid van de toelichting in haar verslag 1957/'58, Smit-transformatoren. (Of dit thans nog zo is? Het verslag 1958/'59 noemt als grondslag enkel „de vervangingswaarde”). Dezelfde gedragslijn volgt Imperial Chemical Industries. Dat deze methode niet weinig bewerkelijk moet zijn, hoeft geen betoog. Prof. ten Doesschate - geleerde en practijkman beide - noemde haar (Limperg-nummer, Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, dec. 1959 p. 482) „practisch onuitvoerbaar”. Zij wordt nog het meest bij fusie en overdracht te pas gebracht en baart daar belanghebbenden een hoop zorgen en kosten, die men voor de jaarrekening niet verantwoord zou vinden (I.C.I. hertaxeerde trouwens acht jaar geleden).

De indexcijfermethode wordt onderscheiden in een naar algemene en naar specifieke indices, en deze laatste soms weer in een groeps- en individuele index.

⁷⁾ K. Hax, die Substanzrechnung der Betriebe, Keulen 1957, p. 175.

Voorraden

Minder onzekerheden liggen bij de voorraden gereed product: voor de meeste zal er wel een marktnotering zijn. Geheel anders echter de waardering van goederen die zich in de onderscheiden stadiën van bewerking bevinden. De problemen zijn daar niet van andere aard noch geringer dan bij de actieve productiemiddelen. Wat in de toelichtingen dan opvalt, is, dat zij de lezer in het ongewisse laten omtrent welke van de vele mogelijkheden de balansontwerper mag hebben gevolgd.

Slotbeschouwing

Aan de jaarrekening als openbaar verantwoordingsstuk verleent de vervangingswaarde door geen ander stelsel te evenaren voordelen. Het resultaat krijgt economisch relief door projectie op het werkelijk geïnvesteerde vermogen. Ongelijksoortige componenten worden tot één gezichtspunt herleid. De jaarlijkse rekening wordt jaarlijks toetssteen van financiële bewindvoering en aldus onmisbaar instrument voor het richten van de besparingen over de kapitaalmarkt.

Bij deze redenen om in de balans de huidige waarden in te stellen, voegt zich sedert kort een andere, niet minder belangrijk. Met recht is er op gewezen ⁸⁾, dat de balans op aanschaffingsprijs toch volstrekt onvergelykbare grootheden optelt. Maar nog meer klem krijgt dat betoog, wanneer we jaarrekeningen op het internationale vlak hebben te vergelijken. Sedert het ruilmiddel werd opgenomen in het conjunctuurpolitieke tuighuis van de staat, wijzigt zich zijn intrinsieke waarde in een van land tot land zeer ongelijk tempo. Naar gelang dus, mét de toenemende intereuropese spreiding van aandelen, het belang van internationale rentabiliteitsanalyse zich dringender doet gevoelen, stijgt de behoefte aan een algemeen-geldige maatstaf. De enige standaard nu, die werkelijk internationaal mag heten is de vervangingswaarde. Zij gaat uit van economische en niet van monetaire data.

Ter verwezenlijking van haar uitwendig doel - beleidsverantwoording - zullen evenwel de balansen aan nog twee andere eisen hebben te voldoen. Waar het de kapitaalmarkt bovenal om gaat, is vergelijking *tussen* ondernemingen. Daartoe moeten alle balansen, of tenminste alle in één bedrijfstak, op vervangingswaarde gesteld. Verder behoren de gebezigde maatstaven eenvormig en extern toetsbaar te wezen, zal de verantwoording een hechte grondslag leggen voor *décharge* aan de leiding. Bij vergelijking uit dit gezichtspunt van de beide wegen, die we tot de vervangingswaarde zagen leiden, schijnt op dit ogenblik de vrijwillige in het nadeel. Als ik mij niet vergis, wordt te onzent in niet één bedrijfstak de vervangingswaarde in meer dan een ondernemingsbalans gevolgd (ik bedoel natuurlijk consequent gevolgd, voor resultaat én vermogen). In Engeland is het niet veel anders.

Daarbij vinden we de waarderingsgrondslagen gemeenlijk in zo vage termen toegelicht, dat kwalijk valt uit te maken of vergelijking ook gewettigd is. Hoever, om iets te noemen, houden de afschrijvingsbedragen rekening met de complementaire samenhang tussen de productiemiddelen? Welke invloed heeft financiering met vreemd vermogen ingeval van inflatie op het resultaat? Op zulke gewichtige vragen blijven de toelichtingen het antwoord doorgaans schuldig en persoonlijk ben ik niet vreemd aan het vermoeden dat de practijk aan deze samenhangen vaak voorbij gaat.

⁸⁾ A. Dalsace, noot onder cour de cassation 18.12. 1956, Dalloz 1957/707 en Prof. Dr. A. Meij bij meer dan een gelegenheid.

	Duurzame stoffelijke produktiemiddelen	Immateriële activa
Kon. Papierf. van Gelder Zn.	Vervangingswaarde. Rekening is gehouden met diversiteit	Niet geactiveerd
Gero (zilver)	Vervangingswaarde	„
Heineken's Bier- brouwerijmij.	Vervangingswaarde onder aftrek van latente belastingverplichtin- gen, die uit de herwaardering voortvloeiën	„
Kon. Hoogovens en Staalfabrieken	Vervangingswaarde	„
Kon. Textiel. Nijverdal ten Cate	Vervangingswaarde	„
Philips	Vervangingswaarde	„
Willem Smit & Co's Transformatoren	Vervangingswaarde (beh. terreinen en woonhuizen)	„
Imperial Chemical Industries	Vervangingswaarde op basis van hertaxatie in 1958	Kostprijs min afschrijvingen

Anderzijds is het waar, dat het wettelijk systeem, wil dit in toereikende mate hanteerbaar, uniform, controleerbaar zijn, met betrekkelijk globale maten moet werken. Het kan dan nauwelijks anders, of met betrekking tot het individuele bedrijf behelst het een marge voor fouten ⁹⁾.

Daartegenover zijn haar algemeenheid, zowel als haar uniformiteit van toepassing, voordelen van de wettelijke methode, die tegen dit euvel wellicht meer dan opwegen. Bovendien vraag ik mij af, of tot *externe* verantwoording deze ze-

⁹⁾ Al zou wellicht wat verfijning mogelijk zijn door voor elke bedrijfstak of soort productiemiddelen eigen coëfficiënten te fixeren, gelijk in Frankrijk reeds Plan Comptable 1947 en onlangs te onzent de commissie Tinbergen uit de Vereniging voor Belastingwetenschap, Geschrift no 103, heeft voorgesteld. Zie ook de Nederlandse Industrie Sept. 1960 p. 562.

Deelnemingen	Voorraden	Methode van bepaling der vervangingswaarde
Op conservatieve wijze ge- waardeerd	Grondstoffen: vervan- gingswaarde Vervangingswaarde	Geen aanduiding omtrent wijze waarop vervangingswaarde is bepaald
Nominale waarde of ager	Vervangingswaarde	„
Intrinsieke waarde op basis van laatste balansen. Voor binnenlandse dochters in het algemeen verv.w. Voor buitenlandse aanschaff.p.	Vervangingswaarde	Vervangingswaarde berekend met behulp van indexcijfers. Vervangingswaarde wordt slechts herzien, indien de afwijking met vorige calculatie meer dan 5% be- draagt.
	Laagste van kost- of marktprijs	Geen toelichting
Geconsolideerde deelnemin- gen (50% of meer): in- trinsieke waarde is vervan- gingswaarde	Vervangingswaarde	Vervangingswaarde wordt berekend aan de hand van het prijsverloop van de di- verse activa, waarbij gebruik wordt ge- maakt van indexcijfers.
Kostprijs	Grondstoffen: laagste van inkoopprijs of daar- beneden c.q. marktprij- zen Orders in bewerking: kostprijs	Uitgangspunt voor de berekening der ver- vangingsw. der duurzame productiemid- delen was een per object resp. groep van objecten, vastgestelde waarde, overeenko- mende met het bedrag, dat zou moeten worden besteed als per 30 juni 1958 tot vervanging zou moeten zijn overgegaan. Op deze waarde werd een reductie toege- past, indien een thans in gebruik zijnd productiemiddel ten gevolge van de voort- geschreden technische ontwikkeling niet meer gelijkwaardig kon worden geacht aan het te verwerven object (verslag 1957/58)
Voor 100% dochters in En- geland werkzaam: intrin- sieke waarde op basis van dezelfde grondslagen als van I.C.I. Overige: kost- prijs min afschrijvingen	Kostprijs	An estimate was made of what it would cost to erect the plants or otherwise re- place their productive capacity at 1st jan 1958 and this gave a figure of gross va- lue. This gross value was then reduced to take into account the expired life of the assets and the current estimate of their future working lives, due allowance being given to the technical or commercial fac- tors likely to influence future use of the assets. (verslag 1958)

kere ruwheid wel zo bedenkelijk is. Interne beleidsvoering vergt zeker wel fijner onderscheidingen. Voor tussen-ondernemingswijze rentabiliteitsanalyse gaat het evenwel minder om de zuiverst mogelijke vaststelling van resultaat of vermogen, dan om de redelijke relatie tussen deze beide grootheden.

De waarde van de vervangingswaarde uit dit gezichtspunt, doch tegelijk haar betrekkelijkheid kan ik niet treffender samenvatten dan in de woorden waarmee de directie der Koninklijke Hoogovens de overgang naar de vervangingswaarde-balans toelichtte: „Hoewel wij ons bewust zijn”, aldus het jaarverslag 1956 p. 12, „van de slechts betrekkelijke juistheid van elk waarderingssysteem, hebben wij gepoogd een diepgaand nieuw inzicht in de vermogenspositie en daardoor in de werkelijke rentabiliteit onzer onderneming te geven . . . door onze bezittingen op de

balans te herwaarderen In grote lijnen is de basis onzer berekening de vervangingswaarde geweest Het is ons duidelijk dat het onmogelijk is de exacte vermogenspositie ener onderneming aan te geven; niettemin menen wij deze door de thans gepubliceerde balans enigermate te benaderen". Inderdaad, gulden woorden.

Op het eerste gezicht schijnen de rechtsvergelijkende bevindingen de slotsom te rechtvaardigen, dat alleen de wetgever bij machte is een economisch evenwaardiger vermogensvoorstelling algemeen te verwezenlijken. Dat beduidt een diepe ingreep in de ondernemingsvrijheid, die, geloof ik, het doel niet wettigt. Persoonlijk zou ik een andere weg verkiezen.

In brede kring leeft de wens voor de fiscale winstberekening op de vervangingswaarde georiënteerde normen te hanteren. Een rechtsgrond echter, die dit voorrecht voor de bedrijven ook tegenover andere belastingplichtigen afdoende rechtvaardigt, valt moeilijk aan te wijzen. Mogelijk is er hier een: stellig is de welvaart en dus het algemeen welzijn gebaat bij een op reële data gefundeerd oordeel omtrent de rentabiliteit van de onderneming. Veroorlooft nu de wetgever fiscale herwaardering *op voorwaarde*, dat de vastgestelde vermogensaanwas in de commerciële jaarrekening wordt uitgedrukt, dan legt hij daarmee het welvaartsbegin- sel ¹⁰⁾ in de waagschaal ten gunste van de vervangingswaarde.

Bij de geopperde gang van zaken lijkt het mij geenszins noodzakelijk de her- taxatiecoëfficiënten als het ware in het fiscale winstbegrip te bouwen en dan doorlopend te herzien. Voor het doel, dat we op het oog hebben volstaat herwaardering, wanneer de werkelijke en de boekwaarden zover zijn uiteengegroeid, dat de jaarrekening geen behoorlijk inzicht meer biedt in de verhouding tussen het vermogen en de vruchten van het vermogen.

Ook aan dit inzicht verschaft ons vergelijkend onderzoek steun. Bij Hoogovens (zie schema) geschiedt de herwaardering niet continu, doch eerst wanneer de afwijking enige betekenis heeft. Nadat zij in 1950 haar balans op vervangingswaarde had gesteld, hertaxeerde I.C.I. pas weer in 1958.

En wat de wettelijke methode betreft, onlangs werd in Luxemburg (wet van 7 aug. 1959, art. 9, memorial 11 aug. 1959, 35) en in Saarland (D-M Bilanzges. Saar 30 juni 1959, Bundesdrucksache 1959, 105) fiscale opwaardering vergund. In beide gevallen met vermelding van het vermogensverschil in de commerciële balans. In de jaarrekening van het Luxemburgse staalconcern ARBED, met belangen in het Saargebied, vindt men beide herwaarderingsrekeningen, de Luxemburgse en de Saarlandse, afzonderlijk vermeld.

Denkelijk verkiest ook de Commissie uit de Werkgeversverbonden in haar rapport over het jaarverslag ('s-Gravenhage 1955, p. 11) zo'n meer benaderende oplossing, wanneer zij herwaardering aanbeveelt „na een periode van sterke wijziging in het geldend prijsniveau”.

¹⁰⁾ Prof. W. J. de Langen, De grondbeginselen van het Nederlandse Belastingrecht Hoofdstuk 5, dl. II p. 234 vlgd.